
МОНИТОРИНГ СФЕРЫ НАУКИ, ИННОВАЦИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ

MONITORING OF SCIENCE, INNOVATION AND EDUCATION SECTORS

УДК 001.8

DOI: 10.33873/1996-9953.2019.14-1.102-146

Анализ обеспеченности научной, научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных российских ученых в 2017 году по данным Web of Science

✉ С. Л. Парфенова

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)
Москва, Россия, parfyonova.s.l@yandex.ru*

В. В. Богатов

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)
Москва, Россия, d-benz.92@mail.ru*

К. С. Дикусар

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)
Москва, Россия, k.dikusar@riep.ru*

Н. В. Халтакшинова

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП)
Москва, Россия, n.haltakshinova@riep.ru*

Введение. Данная публикация направлена на оценку обеспеченности научной, научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных российских ученых в 2017 г. в разрезе приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации на основе анализа тематик научных статей в журналах издательств, включенных в государственную подписку Российской Федерации.

Инструменты мониторинга. В методической части публикации приведен сравнительный анализ методических подходов, предложенных авторами данной статьи и авторами статьи «Информационное обеспечение российских университетов по основным отраслям науки» (И. К. Разумова, А. Ю. Кузнецов, О. В. Кириллова), опубликованной в 2017 г. Даны формулы расчета показателей: 1) обеспеченность научной и научно-технической информацией в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации; 2) обеспеченность научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых российскими

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

и зарубежными статьями открытого доступа; 3) обеспеченность научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых, представленной в научных статьях открытого доступа в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации.

Результаты исследования. Результаты исследования приведены в форме таблиц и графиков, в которых систематизированы сведения (по данным Web of Science) о числе научных статей в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации за 2017 г. на основе поисковых запросов и расчетов.

Заключение. Сделаны выводы о соответствии тематик научных статей журналов издательств государственной подписки Российской Федерации приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, а также о достаточности научных статей открытого доступа, в том числе в рамках государственной подписки.

Ключевые слова:

государственная подписка Российской Федерации, приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации, издательство, научная статья, открытый доступ, Web of Science

The Analysis of the Availability of Scientific and Technical Information to Russian Research Groups and Individual Scientists in 2017 According to Web of Science

✉ S. L. Parfenova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, parfyonova.s.l@yandex.ru*

V. V. Bogatov

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, d-benz.92@mail.ru*

K. S. Dikusar

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, k.dikusar@riep.ru*

N. V. Khaltakshinova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, n.khaltakshinova@riep.ru*

Introduction. This publication is aimed at assessing the availability of scientific and technical information to Russian research groups and indi-

vidual scientists in 2017 in the context of the priorities of scientific and technological development of the Russian Federation. For this purpose the authors analyze the topics of scientific articles in the journals of publishers included in the state subscription.

Methods. The publication provides a comparative analysis of the methodological approaches proposed by the authors of this article and the authors (I. K. Razumova, A. Yu. Kuznetsov, O. V. Kirillov) of the article “Information Support of Russian Universities in the Main Branches of Science” published in 2017. The authors present the formulas for calculating such indicators as: 1) the availability of scientific and technical information in the journals of publishers of the state subscription in the context of the priorities of scientific and technological development of the Russian Federation; 2) the availability of Russian and foreign open access articles to Russian research groups and individual scientists; 3) the availability of scientific and technical information presented in open access articles in the journals of publishers of the state subscription to Russian research groups and individual scientists in the context of the priorities of scientific and technological development of the Russian Federation.

Results. The results of the study are presented in tables and graphs, which systematize information from Web of Science about the number of scientific articles in the journals of publishers of the state subscription for 2017 based on search queries and calculations.

Conclusion. The article concludes that the topics of scientific articles of the journals from the state subscription comply to the priorities of scientific and technological development of the Russian Federation, as well as that the number of open access scientific articles, including those within the state subscription, is sufficient.

Keywords:

state subscription of the Russian Federation, scientific and technological development priorities of the Russian Federation, publisher, scientific article, open access, Web of Science

Введение

Согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»¹, Правительство Российской Федерации обеспечивает субъектам научной и (или) научно-технической деятельности доступ к международным информационным фондам и системам в области науки и техники. Одним из механизмов решения этой задачи является организация Министерством науки и высшего образования Российской Федерации государственной

¹ Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ // КонсультантПлюс.

подписки на электронные зарубежные ресурсы научной и научно-технической информации за счет средств федерального бюджета. Данные ресурсы входят в перечень операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования, оформленный в виде списка в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации². Стоит отметить, что подписка к этим ресурсам для отдельно взятой научной или образовательной организации, как правило, представляет собой дорогостоящее мероприятие, которое могут позволить себе далеко не все российские научные и образовательные организации. В связи с этим, вопросы эффективной организации государственной подписки являются актуальными, тем более что материалы, содержащиеся в зарубежных ресурсах, должны, прежде всего, включать сведения о мировых научных результатах в рамках приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации³ (далее – Стратегия) с целью повышения результативности научной, научно-технической деятельности российских организаций по этим приоритетам.

Цель данного исследования состоит в оценке обеспеченности научной, научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных российских ученых в 2017 г. в разрезе приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации на основе анализа тематик научных статей в журналах издательств, включенных в государственную подписку Российской Федерации.

Методические подходы и алгоритм анализа данных

Анализ научной литературы позволил выявить результаты аналогичного наукометрического исследования, опубликованные в 2017 г. группой авторов (И. К. Разумова, А. Ю. Кузнецов, О. В. Кириллова) на тему «Информационное обеспечение российских университетов по основным отраслям науки» [1]. В публикации представлен анализ тематик журналов, доступ к которым российским организациям обеспечивался в рамках государственной подписки Российской Федерации через ресурсы Минобрнауки России и Российского научного фонда фундаментальных исследований. Анализ проводился в разрезе пяти приоритетных направлений развития науки, технологий и тех-

² Перечень операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования : распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. N 1637-р // КонсультантПлюс.

³ Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // КонсультантПлюс.

ники Российской Федерации (далее – ПН) по шести областям науки, выделенным Организацией экономического сотрудничества и развития (далее – ОН ОЭСР). И. К. Разумовой и другими авторами введен показатель оценки обеспеченности – «параметр обеспеченности», на основе которого по данным Web of Science были проведены расчеты. Однако методические подходы, изложенные в данной публикации и ранее опубликованные, имеют ряд отличий [2].

Методический подход к оценке обеспеченности зарубежными электронными ресурсами, используемый И. К. Разумовой, А. Ю. Кузнецова, О. В. Кирилловой, состоит в определении перечня научных журналов, релевантных пяти приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации по числу научных статей, в них опубликованных.

Алгоритм исследования состоял в следующем.

1. Из общего массива научной информации базы данных Web of Science с помощью поисковых запросов выбирались статьи, относящиеся к отдельным ПН и ОН ОЭСР.

2. С помощью аналитического сервиса Analyze Results базы данных Web of Science в автоматическом режиме проводился отбор статей за 2011–2015 гг. по отдельным ПН и ОН ОЭСР.

3. С помощью таблиц соответствия определялись списки ресурсов, к которым принадлежат журналы. Полученный список ресурсов был ранжирован по числу статей, релевантных выбранному ПН и ОН ОЭСР.

4. По реестрам ресурсов проектов РФФИ и Минобрнауки России определялись списки доступных в России ресурсов, относящихся к каждому ПН и ОН ОЭСР, и ранжировались по числу релевантных статей.

5. Проводилась количественная оценка обеспеченности подписными электронными ресурсами научных исследований в Российской Федерации по каждому ПН и ОН ОЭСР.

6. Для каждого ПН и ОН ОЭСР в дополнительную группу были выделены журналы открытого доступа, не входящие в списки подписки Минобрнауки и РФФИ.

Оценка числа «ядерных» ресурсов проводилась по принципу Парето (определялось число ресурсов, кумулятивно объединяющих 80 % релевантной информации).

Методический подход к оценке обеспеченности зарубежными электронными ресурсами, предложенный в данной публикации, состоит в определении релевантности зарубежных электронных ресурсов в рамках государственной подписки приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, определенным Стратегией.

Алгоритм исследования, предложенный авторами данной публикации, состоит в следующем.

1. Из общего массива научной информации базы данных Web of Science с помощью поисковых запросов были выбраны научные ста-

тьи, относящиеся к отдельным приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, с использованием таблицы соответствия «приоритеты – научные направления Web of Science 2-го уровня детализации (утверждены в паспорте Национального проекта «Наука»)».

2. По каждому зарубежному электронному ресурсу в рамках государственной подписки Российской Федерации был определен параметр – число научных статей, индексируемых в Web of Science по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.

3. Проведен расчет коэффициента обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации по конкретному приоритету научно-технологического развития Российской Федерации как отношение числа научных статей данного приоритета по конкретному зарубежному электронному ресурсу в рамках государственной подписки Российской Федерации за отчетный период к общемировому числу научных статей данного приоритета за отчетный период:

$$K_{\text{оппп}} = \frac{C_{\text{инп}}}{C_{\text{п}}} \cdot 100 \%, \quad (1)$$

где $K_{\text{оппп}}$ – коэффициент обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, %; $C_{\text{инп}}$ – число научных статей (индексируемых в Web of Science) в журналах конкретного издательства государственной подписки Российской Федерации по конкретному приоритету научно-технологического развития Российской Федерации, ед.; $C_{\text{п}}$ – общемировое число научных статей (индексируемых в Web of Science) по конкретному приоритету научно-технологического развития Российской Федерации, ед.

4. Проведен расчет показателя обеспеченности научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых российскими статьями открытого доступа по отношению к российским научным статьям, индексируемым в Web of Science ($\Pi_{\text{об}}^{\text{РФ}}$):

$$\Pi_{\text{об}}^{\text{РФ}} = \frac{C_{\text{од}}^{\text{РФ}}}{C_{\text{об}}^{\text{РФ}}} \cdot 100 \%, \quad (2)$$

где $C_{\text{од}}^{\text{РФ}}$ – число российских научных статей открытого доступа в журналах, индексируемых в Web of Science, ед.; $C_{\text{об}}^{\text{РФ}}$ – общее число российских научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science, ед.

5. Осуществлен расчет показателя обеспеченности научной и научно-технической информацией российских исследовательских-

групп и отдельных ученых общемировыми статьями открытого доступа по отношению к общемировым научным статьям, индексируемых в Web of Science ($\Pi_{об}^{Мир}$):

$$\Pi_{об}^{Мир} = \frac{C_{од}^{Мир}}{C_{об}^{Мир}} \cdot 100 \%, \quad (3)$$

где $C_{од}^{Мир}$ – число общемировых научных статей открытого доступа в журналах, индексируемых в Web of Science, ед.; $C_{об}^{Мир}$ – число общемировых научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science, ед.

6. Проведен анализ обеспеченности российских исследовательских групп и отдельных ученых научными статьями открытого доступа в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации (по данным Web of Science) в разрезе приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации:

$$УВ_{РФ_i} = \frac{C_{дi}}{C_{oi}} \cdot 100 \%, \quad (4)$$

где $C_{дi}$ – число научных статей открытого доступа в журналах, включенных в государственную подписку Российской Федерации (индексируемых в Web of Science), по конкретному приоритету научно-технологического развития Российской Федерации i , ед.; C_{oi} – число научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science по конкретному приоритету научно-технологического развития Российской Федерации i , ед.

Основные отличия двух методических подходов состоят в следующем:

- методический подход, предложенный в данной публикации, ориентирован на мониторинг тематик научных статей в журналах издательств, включенных в государственную подписку Российской Федерации, а не выявление научных журналов, которые могли бы быть в нее включены. Стоит отметить, что данный методический подход не исключает возможность выявления и проведения сравнительного анализа издательств, которые могли бы претендовать на включение в государственную подписку Российской Федерации;

- таблицы соответствия, используемые при анализе тематик научных статей, разработаны для идентификации научных направлений, относящихся к приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, а не к приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации;

- оценка научных статей открытого доступа проводилась как в разрезе журналов, включенных в государственную подписку, так и в разрезе всех научных статей, опубликованных как в российских, так и зарубежных журналах.

Анализ обеспеченности научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых российскими и зарубежными статьями открытого доступа в 2017 г.

Для анализа обеспеченности российских исследовательских групп и отдельных ученых научными статьями открытого доступа в качестве исходных данных взяты сведения о «числе российских научных статей открытого доступа в журналах, индексируемых в Web of Science» и об «общем числе российских научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science» с использованием информационно-аналитических сервисов международной базы данных Web of Science по следующим индексам научного цитирования:

- Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED);
- Social Sciences Citation Index (SSCI);
- Arts & Humanities Citation Index (A&HCI);
- Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Под значением показателя «обеспеченность научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых научными статьями открытого доступа» понимается возможность российских ученых читать полнотекстовые научные статьи, используя поисковые инструменты базы данных Web of Science.

Динамика числа российских научных статей открытого доступа за период 2013–2017 гг. представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика числа научных статей российских авторов открытого доступа, индексируемых в Web of Science (дата обращения – 7 сентября 2018 г.)

Figure 1. The dynamics of the number of open access scientific articles of Russian authors indexed in Web of Science (accessed 7 September 2018)

Темп прироста (по отношению к предыдущему периоду) числа российских научных статей открытого доступа (рис. 1) достаточно стабильный. Наибольший темп прироста пришелся на 2015 г. (85 %), в 2016 г. прирост составил 26 %, а в 2017 г. – 19 %. В целом за анализируемый период (2013–2017 гг.) число российских научных статей открытого доступа выросло почти в 3 раза и составило в 2017 г. 23,5 % от общего числа российских научных статей, индексируемых в Web of Science.

Динамика числа общемировых научных статей открытого доступа, индексируемых в Web of Science, за период 2013–2017 гг. представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика числа общемировых научных статей открытого доступа, индексируемых в Web of Science (дата обращения – 7 сентября 2018 г.)

Figure 2. The dynamics of the number of global open access scientific articles indexed in Web of Science (accessed 7 September 2018)

Наибольший темп прироста пришелся на 2015 г. (28 %), в 2016 г. прирост составил 7 %, а в 2017 г. произошло снижение данного показателя на 3 %. В целом за анализируемый период (2013–2017 гг.) число общемировых научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science, увеличилось на 40 % и составило 31,8 % (2017 г.) от числа общемировых научных статей, индексируемых в Web of Science.

Динамика значения показателя обеспеченности научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых российскими статьями открытого доступа по отношению к российским научным статьям, индексируемых в Web of Science, за период 2013–2017 гг. представлена в таблице 1. Расчет проводился по формуле (2).

Таблица 1. Динамика значения показателя обеспеченности научной и научно-технической информацией открытого доступа российских исследовательских групп и отдельных ученых российскими статьями открытого доступа по отношению к российским научным статьям, индексируемым в Web of Science (дата обращения – 7 сентября 2018 г.), %

Показатель обеспеченности научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых, %	2013	2014	2015	2016	2017
	14	14	19	22	23

Table 1. The dynamics of the ratio of Russian open access scientific articles to Russian scientific articles indexed in Web of Science (accessed 7 September 2018), %

Availability of scientific and technical information to Russian research groups and individual scientists, %	2013	2014	2015	2016	2017
	14	14	19	22	23

Значение данного показателя в среднем за период 2013–2017 гг. составило 18 %.

Динамика значения показателя обеспеченности научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых общемировыми статьями открытого доступа по отношению к общемировым научным статьям, индексируемым в Web of Science, за период 2013–2017 гг. представлена в таблице 2. Расчет проводился по формуле (3).

Таблица 2. Динамика значения показателя обеспеченности научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых общемировыми статьями открытого доступа по отношению к общемировым научным статьям, индексируемым в Web of Science (дата обращения – 7 сентября 2018 г.), %

Показатель обеспеченности научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых, %	2013	2014	2015	2016	2017
	29	30	33	34	32

Table 2. The dynamics of the ratio of global open access scientific articles to global scientific articles indexed in Web of Science (accessed 7 September 2018), %

Availability of scientific and technical information to Russian research groups and individual scientists, %	2013	2014	2015	2016	2017
	29	30	33	34	32

Анализ обеспеченности научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых, представленной в научных статьях открытого доступа, а также в статьях журналов издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации

Перечень приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации приведен в таблице 3.

Таблица 3. Перечень приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации

Условное обозначение	Наименование приоритетных направлений Стратегии
Приоритет А	Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта
Приоритет Б	Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии
Приоритет В	Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровья сбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)
Приоритет Г	Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания
Приоритет Д	Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства
Приоритет Е	Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики
Приоритет Ж	Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук

Table 3. The priorities of the scientific and technological development of the Russian Federation

Designation	Strategy priority definition
Priority A	Transition to advanced digital, intelligent production technologies, robotic systems, new materials and design methods, the creation of systems for processing large amounts of data, machine learning and artificial intelligence
Priority B	Transition to environmentally friendly and resource-saving energy, increasing the efficiency of extraction and deep processing of hydrocarbon raw materials, means of transportation and storage of power
Priority C	Transition to personalized medicine, high-tech health care and health saving technologies, through the rational use of medicines (especially antibacterial) among other factors
Priority D	Transition to highly productive and environmentally safe farming and aqua farming, development and introduction of the systems of efficient use of chemical and biological protection equipment for agricultural plants and animals, storage and efficient processing of agricultural products, creation of safe and high quality foods, including functional ones
Priority E	Counteraction against technogenic, biogenous, sociocultural threats, terrorism, ideological extremism, cyber threats and other hazards to the society, economy and the state
Priority F	Connectivity of the territory of the Russian Federation through the creation of intelligent transport and telecommunications systems, as well as retaining leadership positions in the creation of international transport and logistics systems, development and use of outer and air space, the World Ocean, the Arctic and Antarctic Regions
Priority G	An effective response by the Russian society to major challenges, with due regard of the interaction of man and nature, man and technologies, social institutions at the present stage of global development, including the application of methods of humanities and social sciences

Результаты анализа числа научных статей открытого доступа (индексируемых в Web of Science) по каждому приоритету Стратегии за период 2013–2017 гг. представлены на рисунках 3–7.

Рисунок 3. Число научных статей открытого доступа по приоритетам Стратегии за 2013 г. (по данным Web of Science, дата обращения – 7 сентября 2018 г.), ед.

Figure 3. Number of open access scientific articles by the priorities of the Strategy in 2013 (according to Web of Science, accessed 7 September 2018)

Рисунок 4. Число (прирост) научных статей открытого доступа по приоритетам Стратегии за 2014 г. (по данным Web of Science, дата обращения – 7 сентября 2018 г.), ед. (%)

Figure 4. Number (increment) of open access scientific articles by the priorities of the Strategy in 2014 (according to Web of Science, accessed 7 September 2018)

Рисунок 5. Число (прирост) научных статей открытого доступа по приоритетам Стратегии за 2015 г. (по данным Web of Science, дата обращения – 7 сентября 2018 г.), ед. (%)

Figure 5. Number (increment) of open access scientific articles by the priorities of the Strategy in 2015 (according to Web of Science, accessed 7 September 2018)

Рисунок 6. Число (прирост) научных статей открытого доступа по приоритетам Стратегии за 2016 г. (по данным Web of Science, дата обращения – 7 сентября 2018 г.), ед. (%)

Figure 6. Number (increment) of open access scientific articles by the priorities of the Strategy in 2016 (according to Web of Science, accessed 7 September 2018)

Рисунок 7. Число (прирост) научных статей открытого доступа по приоритетам Стратегии за 2017 г. (по данным Web of Science, дата обращения – 7 сентября 2018 г.), ед. (%)

Figure 7. Number (increment) of open access scientific articles by the priorities of the Strategy in 2017 (according to Web of Science, accessed 7 September 2018)

Анализ данных (рисунки 3–7) показал, что за весь анализируемый период (2013–2017 гг.) наибольшее число научных статей открытого доступа отмечено в приоритетах В, А и Д. Число научных статей открытого доступа за период 2013–2017 гг. выросло по приоритету В на 1,4 %, по приоритету А – на 75,4 %, по приоритету Д – на 39,6 %.

Наибольший темп прироста научных статей по всем приоритетам отмечен в 2015 г. (рисунок 7). Так, по сравнению с 2013 г. по приоритету Ж темп прироста составил 154 %, по приоритету А – 45 %, по приоритету Б – 26 %, по приоритету Д – 23 %, по приоритету Г – 20 %, по приоритету Е – 12 %, по приоритету В – 10 %.

В 2016 г. сохранилась положительная динамика ежегодного прироста числа научных статей открытого доступа практически по всем приоритетам (кроме приоритетов В и Е). В 2017 г. темп прироста научных статей открытого доступа замедлился практически по всем приоритетам (кроме приоритетов А и Г).

Расчет показателя обеспеченности научной и научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных ученых проводился по формуле (4) в разрезе приоритетов научно-технологического развития Стратегии (далее – приоритеты Стратегии).

В таблице 4 представлена исходная информация, необходимая для оценки обеспеченности российских исследовательских групп и от-

дельных ученых научными статьями открытого доступа в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации (по данным Web of Science) в разрезе приоритетов Стратегии.

Таблица 4. Число общемировых научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science, по приоритетам Стратегии

Приоритет Стратегии	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Число общемировых научных статей в журналах издательств, включенных в государственную подписку Российской Федерации, индексируемых в Web of Science ($C_{дл}$), ед.					
Приоритет А	215 738	229 052	241 848	254 650	269 886
Приоритет Б	142 517	149 828	154 379	160 942	164 163
Приоритет В	152 148	152 990	154 836	156 518	158 631
Приоритет Г	156 495	168 365	176 876	180 015	184 849
Приоритет Д	117 503	120 629	119 814	122 565	125 671
Приоритет Е	48 447	50 518	55 000	58 319	64 880
Приоритет Ж	30 229	31 370	31 208	32 898	33 885
Число общемировых научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science ($C_{от}$), ед.					
Приоритет А	293 244	306 522	344 825	361 317	382 708
Приоритет Б	179 126	185 527	199 026	207 981	214 313
Приоритет В	268 300	276 383	299 223	304 988	309 043
Приоритет Г	207 309	215 808	230 161	237 315	242 070
Приоритет Д	181 833	181 227	196 156	197 992	204 268
Приоритет Е	67 838	69 780	78 652	83 274	90 076
Приоритет Ж	60 758	61 274	92 071	96 882	99 695

Table 4. Number of global scientific articles in journals indexed in Web of Science, by the priorities of the Strategy

Strategy priority	2013	2014	2015	2016	2017
Number of global scientific articles in journals included in the state subscription and indexed in Web of Science ($C_{дл}$)					
Priority A	215 738	229 052	241 848	254 650	269 886
Priority B	142 517	149 828	154 379	160 942	164 163
Priority C	152 148	152 990	154 836	156 518	158 631
Priority D	156 495	168 365	176 876	180 015	184 849
Priority E	117 503	120 629	119 814	122 565	125 671
Priority F	48 447	50 518	55 000	58 319	64 880
Priority G	30 229	31 370	31 208	32 898	33 885

Strategy priority	2013	2014	2015	2016	2017
Number of global scientific articles in journals indexed in Web of Science (C _{0i})					
Priority A	293 244	306 522	344 825	361 317	382 708
Priority B	179 126	185 527	199 026	207 981	214 313
Priority C	268 300	276 383	299 223	304 988	309 043
Priority D	207 309	215 808	230 161	237 315	242 070
Priority E	181 833	181 227	196 156	197 992	204 268
Priority F	67 838	69 780	78 652	83 274	90 076
Priority G	60 758	61 274	92 071	96 882	99 695

Наибольшее количество статей, доступ к которым обеспечен в рамках государственной подписки, наблюдается по приоритету А, второе и третье место по количеству статей принадлежит приоритетам Г и Б.

Также был проведен расчет удельного веса научных статей открытого доступа в журналах издательств, включенных в государственную подписку Российской Федерации по приоритетам Стратегии по формуле 4 (таблица 5).

Таблица 5. Удельный вес числа научных статей открытого доступа в журналах издательств, включенных в государственную подписку Российской Федерации по приоритетам Стратегии (по данным Web of Science, дата обращения – 7 сентября 2018 г.), %

Приоритет Стратегии	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет Б	79,56	80,76	77,57	77,38	76,60
Приоритет Г	75,49	78,02	76,85	75,85	76,36
Приоритет Е	71,42	72,40	69,93	70,03	72,03
Приоритет А	73,57	74,73	70,14	70,48	70,52
Приоритет Д	64,62	66,56	61,08	61,90	61,52
Приоритет В	56,71	55,35	51,75	51,32	51,33
Приоритет Ж	49,75	51,20	33,90	33,96	33,99

Table 5. Share of open access scientific articles in journals included in the state subscription, by the priorities of the Strategy (according to Web of Science, accessed 7 September 2018), %

Strategy priority	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Priority B	79,56	80,76	77,57	77,38	76,60
Priority D	75,49	78,02	76,85	75,85	76,36
Priority F	71,42	72,40	69,93	70,03	72,03
Priority A	73,57	74,73	70,14	70,48	70,52

Strategy priority	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Priority E	64,62	66,56	61,08	61,90	61,52
Priority C	56,71	55,35	51,75	51,32	51,33
Priority G	49,75	51,20	33,90	33,96	33,99

Наиболее высокий показатель удельного веса статей открытого доступа в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации отмечен по приоритету Б (порядка 77 %), а также приоритетам Г и Е (76 % и 72 % соответственно).

Приоритеты Г, Е и Б соответствуют заявленному в методике уровню обеспеченности (≥ 50 %). Единственный приоритет, который не соответствует заявленному уровню, – приоритет Ж (обеспеченность научной информацией ученых, работающих по тематикам данного приоритета, составляет порядка 34 %).

Анализ обеспеченности научной и научно-технической информацией в разрезе журналов издательств государственной подписки Российской Федерации по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации

Проведен анализ числа научных статей в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии. Картограмма обеспеченности научными статьями по приоритетам Стратегии в абсолютном выражении представлена в таблице 6.

Таблица 6. Число научных статей в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации по приоритетам Стратегии (по данным Web of Science, дата обращения – 7 сентября 2018 г.)

№ п/п	Перечень операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования	Приоритет Стратегии						
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
1	Издательство Elsevier	99 475	72 577	69 446	71 302	37 489	23 010	5 147
2	Издательство Springer Nature (Springer)	52 676	20 854	27 978	19 063	22 615	8 337	9 799

№ п/п	Перечень операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования	Приоритет Стратегии						
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
3	Издательство Institute of Electrical and Electronic Engineers	33 543	4 252	205	—	6 385	11 610	92
4	Издательство Wiley	19 236	10 870	32 082	27 522	12 931	2 849	6 391
5	Издательство American Chemical Society Web Edition	17 481	10 719	4 616	28 781	1 557	—	415
6	Издательство Royal Society of Chemistry	10 286	10 141	2 417	25 573	4 326	9	52
7	Издательство Institute of Physics Publishing	8 058	3 767	677	53	9 666	5 409	212
8	Издательство Oxford University Press	1 300	1 073	9 615	2 870	4 326	3 913	1 650
9	Издательство American Physical Society	7 942	8 903	—	—	4 359	3 304	69
10	Издательство SAGE Publication	4 641	1 734	4 644	527	2 790	3 020	5 694
11	Издательство American Institute of Physics	4 604	4 631	196	2 111	8 084	869	—
12	Издательство Taylor & Francis	3 551	3 023	3 239	3 041	991	1 191	495
13	Издательство Cambridge University Press	3 657	1 392	689	889	2 112	541	2 000
14	Издательство Optical Society of America	441	8 092	—	—	—	170	—
15	Издательство международного общества оптики и фотоники SPIE	484	1 622	64	—	52	35	—
16	Издательство Georg Thieme Verlag KG	—	—	430	1 235	—	47	—
17	Издательство The American Association for the Advancement of Science	138	134	771	186	251	57	13

№ п/п	Перечень операторов документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования	Приоритет Стратегии						
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
18	Издательство American Mathematical Society	1 091	—	—	—	—	—	—
19	Издательство Annual Reviews	20	20	42	18	83	—	92
20	Компания ProQuest	—	—	—	—	—	—	—
21	Компания Questel	—	—	—	—	—	—	—
22	Компания EBSCO Publishing	—	—	—	—	—	—	—
23	Компания Chemical Abstracts Service (SciFinder)	—	—	—	—	—	—	—

Table 6. Number of scientific articles in journals included in the state subscription, by the priorities of the Strategy (according to Web of Science, accessed 7 September 2018), %

N	Operators of documentary, abstract, full-text foreign databases of international science citation indices	Strategy priority						
		A	B	C	D	E	F	G
1	Elsevier	99 475	72 577	69 446	71 302	37 489	23 010	5 147
2	Springer Nature (Springer)	52 676	20 854	27 978	19 063	22 615	8 337	9 799
3	Institute of Electrical and Electronic Engineers	33 543	4 252	205	—	6 385	11 610	92
4	Wiley	19 236	10 870	32 082	27 522	12 931	2 849	6 391
5	American Chemical Society Web Edition	17 481	10 719	4 616	28 781	1 557	—	415
6	Royal Society of Chemistry	10 286	10 141	2 417	25 573	4 326	9	52
7	Institute of Physics Publishing	8 058	3 767	677	53	9 666	5 409	212
8	Oxford University Press	1 300	1 073	9 615	2 870	4 326	3 913	1 650

N	Operators of documentary, abstract, full-text foreign databases of international science citation indices	Strategy priority						
		A	B	C	D	E	F	G
9	American Physical Society	7 942	8 903	—	—	4 359	3 304	69
10	SAGE Publication	4 641	1 734	4 644	527	2 790	3 020	5 694
11	American Institute of Physics	4 604	4 631	196	2 111	8 084	869	—
12	Taylor & Francis	3 551	3 023	3 239	3 041	991	1 191	495
13	Cambridge University Press	3 657	1 392	689	889	2 112	541	2 000
14	Optical Society of America	441	8 092	—	—	—	170	—
15	SPIE publishing house	484	1 622	64	—	52	35	—
16	Georg Thieme Verlag KG	—	—	430	1 235	—	47	—
17	American Association for the Advancement of Science	138	134	771	186	251	57	13
18	American Mathematical Society	1 091	—	—	—	—	—	—
19	Annual Reviews	20	20	42	18	83	—	92
20	ProQuest	—	—	—	—	—	—	—
21	Questel	—	—	—	—	—	—	—
22	EBSCO Publishing	—	—	—	—	—	—	—
23	Chemical Abstracts Service (SciFinder)	—	—	—	—	—	—	—

Как видно из данной картограммы, число научных статей в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии различно.

По всему спектру приоритетов Стратегии выявлены научные статьи в журналах десяти издательств:

- издательство Elsevier;
- издательство Springer Nature (Springer);
- издательство Wiley;
- издательство Royal Society of Chemistry (издательство Королевского химического общества);
- издательство Institute of Physics Publishing (издательство Института физики, Великобритания);
- издательство Oxford University Press (издательство Оксфордского университета);

- издательство SAGE Publication;
- издательство Taylor & Francis;
- издательство Cambridge University Press (издательство Кембриджского университета);
- издательство The American Association for the Advancement of Science (издательство Американской Ассоциации содействия развитию науки).

По шести из семи приоритетов представлены статьи в журналах четырех издательств:

- издательство Institute of Electrical and Electronic Engineers;
- издательство American Chemical Society Web Edition (издательство Американского химического общества);
- издательство American Institute of Physics;
- издательство Annual Reviews.

Не выявлены в 2017 г. научные статьи по приоритетам Стратегии в журналах четырех издательств:

- компании ProQuest,
- компании Questel,
- компании EBSCO Publishing,
- компании Chemical Abstracts Service (SciFinder).

Далее по формуле (1) рассчитан коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в разрезе приоритетов Стратегии по каждому оператору документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных баз данных и специализированных баз данных международных индексов научного цитирования.

В таблице 7 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Elsevier.

Таблица 7. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Elsevier (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	27,93	27,82	26,25	25,62	25,96
Приоритет Б	33,60	33,37	32,13	33,28	33,85
Приоритет В	25,02	23,38	22,35	22,42	22,43
Приоритет Г	28,46	28,38	27,29	27,32	29,39
Приоритет Д	19,46	19,48	17,78	17,59	18,33
Приоритет Е	24,04	23,42	23,92	24,20	25,52
Приоритет Ж	7,10	7,61	5,30	5,08	5,14

Table 7. Availability rate of Elsevier scientific articles to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	27,93	27,82	26,25	25,62	25,96
Priority B	33,60	33,37	32,13	33,28	33,85
Priority C	25,02	23,38	22,35	22,42	22,43
Priority D	28,46	28,38	27,29	27,32	29,39
Priority E	19,46	19,48	17,78	17,59	18,33
Priority F	24,04	23,42	23,92	24,20	25,52
Priority G	7,10	7,61	5,30	5,08	5,14

Издательство Elsevier (со всеми подразделениями) охватывает весь спектр приоритетов Стратегии и может быть рекомендовано всем исследователям, работающим над приоритетными тематиками научных исследований. Коэффициент обеспеченности российских исследовательских групп и отдельных ученых научными статьями данного издательства имеет максимальные значения по сравнению с другими издательствами. Наибольшее значение коэффициента обеспеченности научными статьями (таблица 7) отмечено по приоритету Б (33,85 %), наименьшее – по приоритету Ж (5,14 %).

В таблице 8 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Springer Nature.

Таблица 8. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Springer Nature (Springer) (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	13,30	14,02	12,77	13,76	13,75
Приоритет Б	9,10	9,78	9,82	10,36	9,73
Приоритет В	10,28	10,32	9,26	9,43	9,04
Приоритет Г	8,69	8,43	8,27	7,97	7,86
Приоритет Д	8,80	9,89	9,36	10,68	11,06
Приоритет Е	8,77	10,21	9,22	9,13	9,24
Приоритет Ж	9,13	11,05	7,30	9,33	9,79

Table 8. Availability rate of Springer Nature (Springer) scientific articles to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	13,30	14,02	12,77	13,76	13,75
Priority B	9,10	9,78	9,82	10,36	9,73
Priority C	10,28	10,32	9,26	9,43	9,04
Priority D	8,69	8,43	8,27	7,97	7,86
Priority E	8,80	9,89	9,36	10,68	11,06
Priority F	8,77	10,21	9,22	9,13	9,24
Priority G	9,13	11,05	7,30	9,33	9,79

Журналы издательства Springer Nature актуальны для российских ученых, работающих по тематикам научных исследований в рамках всех приоритетов Стратегии, особенно приоритетов А и Д, так как именно в рамках этих приоритетов сосредоточено наибольшее число научных статей. Так, коэффициент обеспеченности публикуемых в журналах издательства Springer Nature (Springer) научных статей по приоритету А составил 13,75 %, а по приоритету Д – 11,06 % (таблица 8). Коэффициент обеспеченности российских исследовательских групп и отдельных ученых научными статьями по другим приоритетам Стратегии был достаточно высок: по приоритетам Б, В, Е и Ж – порядка 10 %, а по приоритету Г – более 7 %.

В таблице 9 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Electrical and Electronic Engineers.

Журналы данного издательства востребованы российскими учеными, работающими по тематикам научных исследований в рамках всех приоритетов Стратегии, кроме приоритета Г. Наибольший уровень обеспеченности по данному издательству наблюдается в приоритетах Е и А (12,87 % и 8,75 % соответственно). Коэффициент обеспеченности статьями, публикуемыми в журналах издательства Electrical and Electronic Engineers по остальным приоритетам, невысок и составляет не более 3 %.

Таблица 9. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Institute of Electrical and Electronic Engineers (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	8,65	8,60	8,37	8,53	8,75
Приоритет Б	2,10	2,38	2,28	2,19	1,98
Приоритет В	0,05	0,08	0,08	0,06	0,07
Приоритет Г	–	–	–	–	–
Приоритет Д	3,40	3,42	3,46	3,52	3,12
Приоритет Е	10,59	10,32	9,99	11,08	12,87
Приоритет Ж	0,22	0,16	0,11	0,11	0,09

Table 9. Availability rate of scientific articles of the Institute of Electrical and Electronic Engineers to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	8,65	8,60	8,37	8,53	8,75
Priority B	2,10	2,38	2,28	2,19	1,98
Priority C	0,05	0,08	0,08	0,06	0,07
Priority D	–	–	–	–	–
Priority E	3,40	3,42	3,46	3,52	3,12
Priority F	10,59	10,32	9,99	11,08	12,87
Priority G	0,22	0,16	0,11	0,11	0,09

Таблица 10. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Wiley (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	5,62	5,46	5,25	5,05	5,02
Приоритет Б	5,65	5,50	5,15	5,05	5,07
Приоритет В	11,33	11,29	10,41	9,84	10,36
Приоритет Г	10,98	11,04	10,59	10,77	11,34
Приоритет Д	5,84	6,43	6,13	6,19	6,32

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет Е	3,08	3,51	3,26	3,54	3,16
Приоритет Ж	10,82	10,43	6,81	6,41	6,38

Table 10. Availability rate of Wiley scientific articles to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	5,62	5,46	5,25	5,05	5,02
Priority B	5,65	5,50	5,15	5,05	5,07
Priority C	11,33	11,29	10,41	9,84	10,36
Priority D	10,98	11,04	10,59	10,77	11,34
Priority E	5,84	6,43	6,13	6,19	6,32
Priority F	3,08	3,51	3,26	3,54	3,16
Priority G	10,82	10,43	6,81	6,41	6,38

Издательство Wiley наиболее привлекательно для организаций, работающих по тематикам приоритетов В и Г. В журналах издательства за 2017 г. по этим приоритетам содержалось наибольшее число научных статей. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Wiley составил 10,36 %, и 11,34 % соответственно (таблица 10). Также интересным может быть данное издательство для организаций, работающих по тематикам приоритетов Д и Ж: коэффициент обеспеченности по этим приоритетам в 2017 г. составил 6,32 % и 6,38 % соответственно.

В таблице 11 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии – издательство American Chemical Society Web Edition.

Таблица 11. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства American Chemical Society Web Edition (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	4,32	4,77	4,38	4,51	4,56
Приоритет Б	5,51	5,28	4,73	4,59	5,00

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет В	1,65	1,56	1,45	1,46	1,49
Приоритет Г	12,28	12,19	11,01	11,00	11,86
Приоритет Д	0,55	0,71	0,76	0,75	0,76
Приоритет Е	–	–	–	–	–
Приоритет Ж	0,62	0,65	0,43	0,42	0,41

Table 11. Availability rate of scientific articles of the American Chemical Society Web Editions to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	4,32	4,77	4,38	4,51	4,56
Priority B	5,51	5,28	4,73	4,59	5,00
Priority C	1,65	1,56	1,45	1,46	1,49
Priority D	12,28	12,19	11,01	11,00	11,86
Priority E	0,55	0,71	0,76	0,75	0,76
Priority F	–	–	–	–	–
Priority G	0,62	0,65	0,43	0,42	0,41

Журналы данного издательства в 2017 г. наиболее полно охватывали тематики научных исследований по приоритету Г. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в данном приоритете в 2017 г. составил 11,86 % (таблица 11). Также стоит отметить, что коэффициент обеспеченности научными статьями в 2017 г. по приоритету Б имел значение 5 %, а по приоритету А – 4,56 %. Не отмечено научных статей данного издательства за весь период исследования по приоритету Е.

В таблице 12 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Royal Society of Chemistry.

Таблица 12. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Royal Society of Chemistry (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	3,15	3,49	3,32	2,80	2,68
Приоритет Б	5,20	5,85	6,11	5,05	4,73
Приоритет В	0,76	0,88	0,86	0,79	0,78
Приоритет Г	8,91	11,97	14,00	13,32	10,54
Приоритет Д	1,97	2,17	2,30	2,16	2,11
Приоритет Е	–	0,02	0,02	0,05	0,01
Приоритет Ж	0,07	0,09	0,08	0,08	0,05

Table 12. Availability rate of scientific articles of the Royal Society of Chemistry to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	3,15	3,49	3,32	2,80	2,68
Priority B	5,20	5,85	6,11	5,05	4,73
Priority C	0,76	0,88	0,86	0,79	0,78
Priority D	8,91	11,97	14,00	13,32	10,54
Priority E	1,97	2,17	2,30	2,16	2,11
Priority F	–	0,02	0,02	0,05	0,01
Priority G	0,07	0,09	0,08	0,08	0,05

Журналы данного издательства актуальны для российских ученых, работающих по тематике приоритета Г. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в журналах данного издательства составил в 2017 г. 10,54 % (таблица 12). По приоритету Б данный показатель в 2017 г. имел значение 4,73 %, по приоритету А – 2,68 %, по приоритету Д – 2,11 %. По другим приоритетам коэффициент обеспеченности не превысил 1 %.

В таблице 13 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Institute of Physics Publishing.

Таблица 13. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Institute of Physics Publishing (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	2,15	2,11	1,84	1,99	2,10
Приоритет Б	2,04	1,95	1,86	1,77	1,76
Приоритет В	0,19	0,21	0,23	0,22	0,22
Приоритет Г	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Приоритет Д	6,40	5,87	5,21	5,18	4,73
Приоритет Е	7,53	7,28	6,90	6,32	6,00
Приоритет Ж	0,21	0,22	0,19	0,19	0,21

Table 13. Availability rate of scientific articles of the Institute of Physics Publishing to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	2,15	2,11	1,84	1,99	2,10
Priority B	2,04	1,95	1,86	1,77	1,76
Priority C	0,19	0,21	0,23	0,22	0,22
Priority D	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Priority E	6,40	5,87	5,21	5,18	4,73
Priority F	7,53	7,28	6,90	6,32	6,00
Priority G	0,21	0,22	0,19	0,19	0,21

Журналы издательства Institute of Physics Publishing актуальны для российских ученых, работающих по тематикам научных исследований в рамках приоритета Е. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в журналах издательства по данному приоритету в 2017 г. составил порядка 6 % (таблица 13). По приоритету Д данный показатель в 2017 г. имел значение 4,73 %, по приоритету А – 2,1 %, по приоритету Б – 1,76 %. По другим приоритетам коэффициент обеспеченности не превысил 1 %.

В таблице 14 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Oxford University Press.

Таблица 14. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Oxford University Press (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	0,40	0,44	0,48	0,38	0,34
Приоритет Б	0,55	0,63	0,65	0,59	0,50
Приоритет В	3,71	3,69	3,33	3,16	3,11
Приоритет Г	1,33	1,33	1,27	1,24	1,18
Приоритет Д	2,19	2,44	2,23	2,26	2,11
Приоритет Е	4,59	4,87	4,60	4,57	4,34
Приоритет Ж	2,81	2,64	1,69	1,79	1,65

Table 14. Availability rate of scientific articles of Oxford University Press to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	0,40	0,44	0,48	0,38	0,34
Priority B	0,55	0,63	0,65	0,59	0,50
Priority C	3,71	3,69	3,33	3,16	3,11
Priority D	1,33	1,33	1,27	1,24	1,18
Priority E	2,19	2,44	2,23	2,26	2,11
Priority F	4,59	4,87	4,60	4,57	4,34
Priority G	2,81	2,64	1,69	1,79	1,65

Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в журналах данного издательства составил менее 5 % по всем приоритетам Стратегии (таблица 14). Так, коэффициент обеспеченности научными статьями по приоритету Е имел значение в 2017 г. 4,34 %, а по приоритету В – 3,11 %.

В таблице 15 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии – издательство American Physical Society.

Таблица 15. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства American Physical Society (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	2,48	2,35	2,13	2,13	2,07
Приоритет Б	4,85	4,70	4,30	4,32	4,15
Приоритет В	–	–	–	–	–
Приоритет Г	–	–	–	–	–
Приоритет Д	2,71	2,43	2,10	2,04	2,13
Приоритет Е	4,68	4,90	4,21	4,14	3,66
Приоритет Ж	0,07	0,08	0,06	0,09	0,07

Table 15. Availability rate of scientific articles of American Physical Society to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	2,48	2,35	2,13	2,13	2,07
Priority B	4,85	4,70	4,30	4,32	4,15
Priority C	–	–	–	–	–
Priority D	–	–	–	–	–
Priority E	2,71	2,43	2,10	2,04	2,13
Priority F	4,68	4,90	4,21	4,14	3,66
Priority G	0,07	0,08	0,06	0,09	0,07

Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых по всем приоритетам составил не более 5 % (таблица 15). Наибольшее число научных статей приходилось в 2017 г. на приоритеты Б, Е, Д и А. Коэффициент обеспеченности по данным приоритетам в 2017 г. имел значения 4,15 %, 3,66 %, 2,13 % и 2,07 % соответственно. Журналы издательства American Physical Society не содержали научные статьи по приоритетам В и Г.

В таблице 16 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в разрезе приоритетов Стратегии – издательство SAGE Publication.

Таблица 16. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства SAGE Publication (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	1,43	1,35	1,23	1,30	1,21
Приоритет Б	0,71	0,80	0,74	0,72	0,81
Приоритет В	1,53	1,86	1,62	1,80	1,50
Приоритет Г	0,23	0,20	0,21	0,17	0,22
Приоритет Д	1,30	1,43	1,34	1,33	1,36
Приоритет Е	3,61	3,86	3,75	3,31	3,35
Приоритет Ж	8,91	9,25	5,95	5,80	5,69

Table 16. Availability rate of SAGE Publication scientific articles to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	1,43	1,35	1,23	1,30	1,21
Priority B	0,71	0,80	0,74	0,72	0,81
Priority C	1,53	1,86	1,62	1,80	1,50
Priority D	0,23	0,20	0,21	0,17	0,22
Priority E	1,30	1,43	1,34	1,33	1,36
Priority F	3,61	3,86	3,75	3,31	3,35
Priority G	8,91	9,25	5,95	5,80	5,69

Научные статьи в журналах данного издательства в основном ориентированы на социогуманитарный блок научных исследований (приоритет Ж); коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых по данному приоритету составил в 2017 г. 5,69 % (таблица 16). По другим приоритетам коэффициент обеспеченности не превысил 3,5 %.

В таблице 17 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии – издательство American Institute of Physics.

Таблица 17. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства American Institute of Physics (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	1,21	1,41	1,23	1,43	1,20
Приоритет Б	2,73	2,77	2,46	2,22	2,16
Приоритет В	0,06	0,08	0,09	0,10	0,06
Приоритет Г	1,32	1,30	1,10	0,92	0,87
Приоритет Д	6,56	6,80	4,88	4,61	3,95
Приоритет Е	1,35	1,01	1,01	0,92	0,96
Приоритет Ж	–	–	–	–	–

Table 17. Availability rate of scientific articles of the American Institute of Physics to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	1,21	1,41	1,23	1,43	1,20
Priority B	2,73	2,77	2,46	2,22	2,16
Priority C	0,06	0,08	0,09	0,10	0,06
Priority D	1,32	1,30	1,10	0,92	0,87
Priority E	6,56	6,80	4,88	4,61	3,95
Priority F	1,35	1,01	1,01	0,92	0,96
Priority G	–	–	–	–	–

Журналы издательства American Institute of Physics наиболее привлекательны для сотрудников организаций, работающих по темам научных исследований в рамках приоритетов Д и Б. Коэффициент обеспеченности научными статьями данного издательства по указанным приоритетам в 2017 г. составил 3,95 % и 2,16 % соответственно (таблица 17). Не выявлено научных статей за весь период исследования по приоритету Ж.

В таблице 18 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Taylor & Francis.

Таблица 18. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Taylor & Francis (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	1,08	1,12	1,02	1,00	0,93
Приоритет Б	1,48	1,54	1,54	1,60	1,41
Приоритет В	1,25	1,18	1,14	1,16	1,05
Приоритет Г	1,54	1,41	1,31	1,33	1,25
Приоритет Д	0,57	0,44	0,50	0,45	0,48
Приоритет Е	1,54	1,58	1,50	1,41	1,32
Приоритет Ж	0,89	0,86	0,54	0,57	0,49

Table 18. Availability rate of scientific articles of Taylor & Francis to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	1,08	1,12	1,02	1,00	0,93
Priority B	1,48	1,54	1,54	1,60	1,41
Priority C	1,25	1,18	1,14	1,16	1,05
Priority D	1,54	1,41	1,31	1,33	1,25
Priority E	0,57	0,44	0,50	0,45	0,48
Priority F	1,54	1,58	1,50	1,41	1,32
Priority G	0,89	0,86	0,54	0,57	0,49

Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Taylor & Francis по всем приоритетам Стратегии в 2017 г не превысил 1,5 % (таблица 18).

В таблице 19 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Cambridge University Press.

Таблица 19. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Cambridge University Press (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	1,15	1,09	0,91	1,10	0,95
Приоритет Б	0,86	0,83	0,79	0,72	0,65
Приоритет В	0,38	0,31	0,33	0,23	0,22
Приоритет Г	0,53	0,49	0,38	0,39	0,37
Приоритет Д	1,63	1,62	1,49	1,34	1,03
Приоритет Е	0,81	0,79	0,64	0,58	0,60
Приоритет Ж	7,07	6,20	3,82	2,70	2,00

Table 19. Availability rate of scientific articles of Cambridge University Press to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed – 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	1,15	1,09	0,91	1,10	0,95
Priority B	0,86	0,83	0,79	0,72	0,65
Priority C	0,38	0,31	0,33	0,23	0,22
Priority D	0,53	0,49	0,38	0,39	0,37
Priority E	1,63	1,62	1,49	1,34	1,03
Priority F	0,81	0,79	0,64	0,58	0,60
Priority G	7,07	6,20	3,82	2,70	2,00

Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства по приоритету Ж в 2017 г. составил 2 %, а по остальным приоритетам не превысил 1,1 % (таблица 19).

В таблице 20 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Optical Society of America.

Таблица 20. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Optical Society of America (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12
Приоритет Б	4,28	4,45	4,18	3,83	3,77
Приоритет В	–	–	–	–	–
Приоритет Г	–	–	–	–	–
Приоритет Д	–	–	–	–	–
Приоритет Е	0,24	0,15	0,25	0,15	0,19
Приоритет Ж	–	–	–	–	–

Table 20. Availability rate of scientific articles of the Optical Society of America to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed – 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	0,08	0,09	0,09	0,11	0,12
Priority B	4,28	4,45	4,18	3,83	3,77
Priority C	–	–	–	–	–
Priority D	–	–	–	–	–
Priority E	–	–	–	–	–
Priority F	0,24	0,15	0,25	0,15	0,19
Priority G	–	–	–	–	–

Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Optical Society of America по приоритету Б в 2017 г. составил 3,77 % (таблица 20). За весь период исследования не выявлено научных статей по приоритетам В, Г, Д и Ж. По приоритетам А и Е коэффициент обеспеченности научными статьями данного издательства в 2017 г. не превысил 0,2 %.

В таблице 21 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии – издательство международного общества оптики и фотоники SPIE.

Таблица 21. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства международного общества оптики и фотоники SPIE (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	0,12	0,13	0,14	0,17	0,13
Приоритет Б	0,85	0,88	0,76	0,82	0,76
Приоритет В	–	0,01	0,01	0,01	0,02
Приоритет Г	–	–	–	–	–
Приоритет Д	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03
Приоритет Е	–	–	0,06	0,07	0,04
Приоритет Ж	–	–	–	–	–

Table 21. Availability rate of scientific articles of SPIE publishing house to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed – 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	0,12	0,13	0,14	0,17	0,13
Priority B	0,85	0,88	0,76	0,82	0,76
Priority C	–	0,01	0,01	0,01	0,02
Priority D	–	–	–	–	–
Priority E	0,01	0,02	0,03	0,02	0,03
Priority F	–	–	0,06	0,07	0,04
Priority G	–	–	–	–	–

Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства международного общества оптики и фотоники SPIE в рамках приоритетов в 2017 г. не превысил 0,8 % (таблица 21). Не отмечено научных статей в журналах данного издательства за весь период исследования по приоритетам Г и Ж.

В таблице 22 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Georg Thieme Verlag KG.

Таблица 22. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Georg Thieme Verlag KG (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	–	–	–	–	–
Приоритет Б	–	–	–	–	–
Приоритет В	0,16	0,14	0,16	0,14	0,14
Приоритет Г	0,57	0,53	0,53	0,50	0,51
Приоритет Д	–	–	–	–	–
Приоритет Е	0,07	0,05	0,06	0,06	0,05
Приоритет Ж	–	–	–	–	–

Table 22. Availability rate of scientific articles of Georg Thieme Verlag KG to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed – 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	–	–	–	–	–
Priority B	–	–	–	–	–
Priority C	0,16	0,14	0,16	0,14	0,14
Priority D	0,57	0,53	0,53	0,50	0,51
Priority E	–	–	–	–	–
Priority F	0,07	0,05	0,06	0,06	0,05
Priority G	–	–	–	–	–

Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Georg Thieme Verlag KG в рамках приоритетов в 2017 г. не превысил 0,6 % (таблица 22). Не отмечено научных статей в журналах данного издательства за весь период исследования по приоритетам А, Б, Д и Ж.

В таблице 23 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии – издательство The American Association for the Advancement of Science.

Таблица 23. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства The American Association for the Advancement of Science (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04
Приоритет Б	0,04	0,03	0,03	0,05	0,06
Приоритет В	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25
Приоритет Г	0,03	0,04	0,05	0,08	0,08
Приоритет Д	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12
Приоритет Е	0,07	0,07	0,09	0,05	0,06
Приоритет Ж	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01

Table 23. Availability rate of scientific articles of the American Association for the Advancement of Science to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed – 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04
Priority B	0,04	0,03	0,03	0,05	0,06
Priority C	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25
Priority D	0,03	0,04	0,05	0,08	0,08
Priority E	0,05	0,06	0,08	0,10	0,12
Priority F	0,07	0,07	0,09	0,05	0,06
Priority G	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01

Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых данного издательства по всем приоритетам Стратегии в 2017 г. составил менее 0,25 % (таблица 23).

В таблице 24 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии – издательство American Mathematical Society.

Таблица 24. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства American Mathematical Society (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	0,30	0,29	0,30	0,28	0,28
Приоритет Б	–	–	–	–	–
Приоритет В	–	–	–	–	–
Приоритет Г	–	–	–	–	–
Приоритет Д	–	–	–	–	–
Приоритет Е	–	–	–	–	–
Приоритет Ж	–	–	–	–	–

Table 24. Availability rate of scientific articles of American Mathematical Society to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed – 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	0,30	0,29	0,30	0,28	0,28
Priority B	–	–	–	–	–
Priority C	–	–	–	–	–
Priority D	–	–	–	–	–
Priority E	–	–	–	–	–
Priority F	–	–	–	–	–
Priority G	–	–	–	–	–

Журналы данного издательства содержат научные статьи только по приоритету А; коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых по данному приоритету в 2017 г. составил 0,28 % (таблица 24).

В таблице 25 приведены сведения о значении коэффициента обеспеченности научными статьями в журналах издательств государственной подписки РФ в разрезе приоритетов Стратегии – издательство Annual Reviews.

Таблица 25. Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых издательства Annual Reviews (по данным Web of Science, дата обращения – 28 сентября 2018 г.)

Приоритет Стратегии	Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых, %				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Приоритет А	0,01	–	0,01	0,01	0,01
Приоритет Б	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Приоритет В	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Приоритет Г	0,01	0,01	0,01	–	0,01
Приоритет Д	0,04	0,06	0,05	0,03	0,04
Приоритет Е	–	–	–	–	–
Приоритет Ж	0,11	0,17	0,10	0,07	0,09

Table 25. Availability rate of Annual Reviews scientific articles to Russian research groups and individual scientists (according to Web of Science, accessed – 28 September 2018)

Strategy priority	Availability rate of scientific articles to Russian research groups and individual scientists, %				
	2013	2014	2015	2016	2017
Priority A	0,01	–	0,01	0,01	0,01
Priority B	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Priority C	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Priority D	0,01	0,01	0,01	–	0,01
Priority E	0,04	0,06	0,05	0,03	0,04
Priority F	–	–	–	–	–
Priority G	0,11	0,17	0,10	0,07	0,09

Коэффициент обеспеченности научными статьями российских исследовательских групп и отдельных ученых данного издательства в разрезе приоритетов Стратегии в 2017 г. не превысил 0,1 % (таблица 25). За анализируемый период не выявлено научных статей по приоритету Е.

Заключение

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

1. За рассматриваемый период с 2013 г. по 2017 г. наибольший темп роста числа как российских, так и общемировых научных статей открытого доступа пришелся на 2015 г. – 85 % и 28 % соответственно.

В целом за анализируемый период общее число российских научных статей открытого доступа выросло почти в 3 раза, а число общемировых научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science, увеличилось на 40 %.

2. Показатель обеспеченности научной и научно-технической информацией открытого доступа российских исследовательских групп и отдельных ученых в базе данных Web of Science за период 2013–2017 гг. составил порядка 30 %.

3. Удельный вес числа научных статей открытого доступа в журналах издательств, включенных в государственную подписку Российской Федерации по всем приоритетам Стратегии, за исключением приоритета Ж, соответствуют заявленному в методике уровню обеспеченности (≥ 50 %).

4. Обеспеченность российских исследовательских групп и отдельных ученых научными статьями в журналах издательств государственной подписки Российской Федерации в разрезе приоритетов Стратегии различна (ниже представлена тройка лидеров издательств по каждому из приоритетов):

а) по приоритету А наибольший уровень обеспеченности научной информацией предоставляют издательства: Elsevier, Springer Nature (Springer), Institute of Electrical and Electronic Engineers;

б) по приоритету Б наибольший уровень обеспеченности научной информацией предоставляют издательства: Elsevier, Springer Nature (Springer), Wiley;

в) по приоритету В наибольший уровень обеспеченности научной информацией предоставляют издательства: Elsevier, Wiley, Springer Nature (Springer);

г) по приоритету Г наибольший уровень обеспеченности научной информацией предоставляют издательства: Elsevier, American Chemical Society Web Edition, Wiley;

д) по приоритету Д наибольший уровень обеспеченности научной информацией предоставляют издательства: Elsevier, Springer Nature (Springer), Wiley;

е) по приоритету Е наибольший уровень обеспеченности научной информацией предоставляют издательства: Elsevier, Institute of Electrical and Electronic Engineers, Springer Nature (Springer);

ж) по приоритету Ж наибольший уровень обеспеченности научной информацией предоставляют издательства: Springer Nature (Springer), Wiley, SAGE Publication.

Благодарности

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России на тему: «Методическое и информационно-аналитическое обеспечение государственной подписки научных и образовательных организаций к международным информационным ресурсам в сфере науки» (проект № 28.13347.2019/13.1).

Acknowledgements

The work is done with the financial support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation under the government-commissioned research project “Methodological, information and analytical support of the state subscription of scientific and educational organizations to international information resources in science” (No. 28.13347.2019/13.1).

Литература

1. Разумова И. К., Кузнецов А. Ю., Кириллова О. В. Информационное обеспечение российских университетов по основным отраслям науки // Интеграция образования. 2017. № 3 (88). URL: <http://edumag.mrsu.ru/index.php/ru/articles/72-17-3/570-10-15507-1991-9468-088-021-201703-11> (дата обращения: 14.12.2018).

2. Государственные проекты подписки на электронные информационные ресурсы для науки и образования / Г. А. Евстигнеева [и др.] // Электронные информационные ресурсы для науки и образования: ежегод. межведомств. сб. науч. тр. М. : ГПНТБ России, 2017. С. 29–47.

Дата поступления: 29.01.2019

References

1. Razumova IK, Kuznetsov AYu, Kirillova OV. Information support of Russian universities on the main branches of science. Integration of Education. 2017; 3 (88). URL: <http://edumag.mrsu.ru/index.php/ru/articles/72-17-3/570-10-15507-1991-9468-088-021-201703-11> (accessed 12.14.2018).

2. Evstigneeva GA, et al. State projects subscribing to electronic information resources for science and education. In: Electronic information resources for science and education: annual interdepartmental collection of scientific papers. M.: Russian National Public Library for Science and Technology, 2017. Pp. 29–47.

Submitted: 29.01.2019

Информация об авторах

Парфенова Светлана Леонидовна, кандидат экономических наук, первый заместитель директора, заведующая отделом проблем научно-технологической политики и развития науки, РИЭПП (127254, Россия, Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID:<http://orcid.org/0000-0002-9721-8772>. Круг научных интересов включает наукометрию и статистику науки (мониторинг и анализ публикационной активно-

сти российских исследователей по данным Web of Science и Scopus; мониторинг и анализ результативности научной деятельности организаций); инструменты государственного управления сферой науки и технологий, включая приоритеты научно-технологического развития Стратегии научно-технологического развития РФ.

Богатов Виктор Владимирович, научный сотрудник, РИЭПП (127254, Россия, Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7807-8102>. Сфера научных интересов включает наукометрию, статистику науки, инструменты государственного управления сферой науки и технологий, механизмы управления инновационной деятельностью.

Дикусар Константин Сергеевич, лаборант-исследователь, РИЭПП (127254, Россия, Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7635-4943>. Сфера научных интересов включает математическую статистику, наукометрию, анализ больших данных, инструменты государственного управления развитием науки и технологий, анализ инновационной деятельности.

Халтакшинова Надежда Викторовна, лаборант-исследователь, РИЭПП (127254, Россия, Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3348-1731>. Круг научных интересов включает наукометрию, статистику науки, анализ больших данных, инструменты государственного управления развитием науки и технологий.

Заявленный вклад соавторов

Парфенова С. Л. – методическое обеспечение проведения исследования и анализ данных;

Богатов В. В., Дикусар К. С., Халтакшинова Н. В. – формирование поисковых запросов и первичных данных для проведения исследования, систематизация и обработка первичных данных в форме таблиц и графиков.

Information about the authors

Svetlana L. Parfenova, PhD in Economics, First Deputy Director, Head of Department in RIEPL (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9721-8772>. Her area of expertise includes scientometrics and science statistics (monitoring and analysis of publication activity of Russian researchers according to WoS and Scopus; monitoring and analysis of scientific organizations' effectiveness); instruments of scientific and technological policy, including the priorities of scientific and technological development of the Russian Federation.

Viktor V. Bogatov, Researcher in RIEPL (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7807-8102>. His research interests include scientometrics, science statistics, instruments of scientific and technological policy and innovation management.

Konstantin S. Dikusar, Research Assistant in RIEPL (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002->

7635-4943. His research interests include mathematical statistics, scientometrics, big data analysis, instruments of scientific and technological policy, innovation activities analysis.

Nadezhda V. Khaltakshinova, Research Assistant in RIEPL (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3348-1731>. Her research interests include scientometrics, science statistics, big data analysis, instruments of scientific and technological policy.

Authors' contribution

Parfenova S.L. – methodology of the research and data analysis;

Bogatov V.V., Dikusar K.S., Khaltakshinova N.V. – search queries formation and preparation of primary data, systematization and processing of primary data in tables and graphs.

Для цитирования: Анализ обеспеченности научной, научно-технической информацией российских исследовательских групп и отдельных российских ученых в 2017 году по данным Web of Science / С. Л. Парфенова [и др.] // Наука. Инновации. Образование. 2019. Т. 14, № 1. С. 102–146. DOI: <https://doi.org/10.33873/1996-9953.2019.14-1.102-146>

For citation: Parphenova SL, Bogatov VV, Dikusar KS, Khaltakshinova NV. The Analysis of the Availability of Scientific and Technical Information to Russian Research Groups and Individual Scientists in 2017 According to Web of Science. *Science. Innovation. Education*. 2019; 14(1):99-143. DOI: <https://doi.org/10.33873/1996-9953.2019.14-1.102-146>